

FAN-TA'LIM, ISHLAB CHIQRARISH VA IQTISODIYOT INTEGRATSIYASIDA INNOVATSION INVESTITSIYALASHNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI

Tursinova Kibriyobonu Olimjon qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali Ijtimoiy-gumanitar va pedagogika fakulteti Filologiya fani
yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351781>

***Annotasiya.** Ushbu ishda zamonaviy iqtisodiyotda innovatsion investitsiyalash jarayonining ahamiyati, uning fan-ta'lim, ishlab chiqarish va iqtisodiyot bilan integratsiyasidagi o'rni tahlil qilingan. Innovatsion investitsiyalar yangi texnologiyalar, ilmiy ishlanmalar va startaplarni moliyalashtirish orqali iqtisodiy rivojlanishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Fan-ta'lim va ishlab chiqarishning yagona tizimda ishlashi natijasida iqtisodiyotda intellektual mulkni tijoratlashtirish va yangi ish o'rinlari yaratish imkoniyati oshadi. Ish davomida innovatsion investitsiyalash jarayonidagi asosiy muammolar — moliyalashtirish cheklovlari, intellektual mulkning tijoratlashtirilmaligi, kadrlar malakasining yetarli emasligi va ko'p tomonlama hamkorlikning sustligi o'rganilgan. Ushbu muammolarni hal qilish uchun kutilmagan va innovatsion yondashuvlar, jumladan, inson kapitali tokenizatsiyasi, gamifikatsiya, barter investitsiya modeli, ochiq kodli laboratoriyalar va innovatsion kredit ballari tizimi kabi ilg'or g'oyalar taklif etilgan. Tadqiqotda moliyaviy barqarorlikka erishish, intellektual mulkni tijoratlashtirish, yuqori malakali kadrlarni band qilish va yangi texnologiyalarni rivojlantirish asosiy maqsad sifatida ko'rsatilgan.*

***Kalit so'zlar:** Integratsiyaning dolzarbligi, muammolar tahlili, noyob yechimlar, kutilayotgan natijalar.*

Innovatsion investitsiyalash — iqtisodiy o'sishni tezlashtirish uchun fan, ta'lim va ishlab chiqarishni yagona tizimda birlashtiruvchi jarayon bo'lib, asosiy muammo — hamkorlik sustligi, yechim esa — integratsiyalashgan moliyalashtirish tizimini shakllantirish hisoblanadi. Zamonaviy dunyoda iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanish ko'p jihatdan innovatsiyalarga bog'liq. Fan, ta'lim, ishlab chiqarish va iqtisodiyot o'rtasidagi uzviy integratsiya orqali innovatsion investitsiyalarni rivojlantirish mamlakatning iqtisodiy qudratini oshirishda muhim o'rin tutadi. Biroq bu jarayonda ko'plab tizimli muammolar mavjud bo'lib, ularni hal etish uchun kutilmagan va samarali yondashuvlar zarur.

Fan, ta'lim va ishlab chiqarishning iqtisodiyot bilan integratsiyasi mamlakatda bilimlar iqtisodiyotini shakllantirishning asosiy omilidir. Bu jarayonda quyidagi omillar muhim rol o'ynaydi:

Ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy bog'liqlik — Fundamental tadqiqotlar natijasini ishlab chiqarishga tez va samarali joriy etish demakdir.

Ta'lim tizimi va bozor ehtiyojlari uyg'unligi, ya'ni, yosh kadrlarning bozor talablariga mos bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi.

Innovatsion ekotizimni shakllantirish. Bular qatoriga startaplar, ilmiy laboratoriyalar va investorlar o'rtasidagi hamkorlik muhitini yaratish kabi tushunchalarni keltirib o'tish mumkin.

Har sohaning o‘ziga mos ravishda kamchilik va muammolari bo‘lgani kabi bu sohada ham o‘ziga xos muammolarini ko‘rishimiz mumkin.

1. Moliyalashtirish cheklovlari

Innovatsion loyihalarni moliyalashtirish uchun yetarli miqdorda mablag‘ ajratilmasligi va kichik va o‘rta korxonalar ilmiy ishlanmalarga sarmoya kiritishga qo‘rqishi.

2. Intellektual mulkning tijoratlashirilmaligi

Ko‘plab ilmiy ishlanmalar ishlab chiqarishga joriy etilmasdan qolib ketishi hamda tadqiqot natijalari amaliy emas yoki bozorga moslashtirilmaganligini misol qilib keltirishimiz mumkin

3. Kadrlar va malaka muammosi

Ta‘lim tizimida nazariy bilimlarga urg‘u berilishi, amaliy ko‘nikmalar yetarli emasligi, yosh mutaxassislarining yangi texnologiyalarni ishlab chiqarishda qo‘llash imkoniyatlari cheklanganligi.

4. Ko‘p tomonlama hamkorlikning yetishmasligi

Universitetlar, ilmiy markazlar va ishlab chiqarish korxonalari o‘rtasida hamkorlik tizimi zaif. Innovatsion loyihalar uchun zarur bo‘lgan ko‘p tarmoqli integratsiya sust rivojlanayotgani.

Bu muammolarga muqobil yechim sifatida quyida ko‘rsatilgan yechimlardan foydalanishimiz mumkin.

1. Inson kapitali tokenizatsiyasi(— bu insonning bilim, malaka, iste’dod va kelajakdagi daromadlarini tokenlar shaklida ifodalash va investitsiya jalb qilish jarayonidir. Bu innovatsion moliyaviy texnologiya bo‘lib, investorlar muayyan shaxs yoki jamoaning kelajakdagi muvaffaqiyatiga sarmoya kiritish imkoniyatiga ega bo‘ladi.)

Yosh kadrlar va olimlarning bilim va ko‘nikmalarini moliyalashtirish uchun token tizimi joriy etish, investorlar kelajakdagi muvaffaqiyatga asoslangan holda sarmoya kiritishi.

2. Innovatsion Loyihalar uchun “Gamifikatsiya”

Muammolarni hal qilish uchun o‘yin mexanizmlaridan foydalanish, yosh mutaxassislar va talabalar o‘yin orqali yangi g‘oyalar ishlab chiqarishi.

3. “Barter Investitsiya” modeli

Moliyaviy kapital o‘rniga ilmiy bilim va texnologiyalarni almashish, universitetlar va ishlab chiqarish korxonalari resurslarini kooperatsiya qilish orqali muammolarni hal qilish.

4. Ochiq kodli laboratoriyalar

Ixtirolarni global miqyosda ochiq qilib, turli mamlakatlardan ilmiy ko‘mak olish, investorlar uchun loyihalarning shaffofligi va qiziqarliligi oshirishi.

5. Innovatsion Kredit Ballari Tizimi

Har bir innovatsion yutuq uchun kredit ballari berish, kreditlar grantlar va moliyalashtirish mexanizmlari bilan almashinishi.

Bu borada amalga oshirilayotgan harakatlar va yechimlarning natijasi ko‘zlangan natijaga olib bora oladi va bu yechimlardan esa ma‘lum maqsadlar yo‘lida foydalanishimiz mumkin

Moliyaviy barqarorlik: Innovatsion loyihalar uchun ko‘p manbali moliyalashtirish mexanizmi yaratiladi.

Intellektual mulkning tijoratlashirilishi: Ilmiy ishlanmalar ishlab chiqarishga tezroq joriy qilinadi.

Yangi ish o‘rinlari: Innovatsion iqtisodiyot orqali yuqori malakali kadrlar bandligini ta‘minlash masalasi.

Innovatsion rivojlanish: Fan-ta‘lim, ishlab chiqarish va iqtisodiyot integratsiyasi orqali yangi texnologiyalarning shakllanishi.

Ushbu innovatsion investitsiyalash jarayoni iqtisodiy o'sishni tezlashtirish, raqobatbardoshlikni oshirish va yangi texnologiyalarni joriy qilish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Integratsiya orqali ilmiy g'oyalarni ishlab chiqarishga tezkor tatbiq etilib, iqtisodiy qiymatga ega mahsulotlarga aylanadi.

Asosiy muvaffaqiyat omili — inson kapitali. Zamonaviy iqtisodiyotda bilim va malaka eng qimmatli resurs bo'lib, innovatsiyalarni amalga oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shuning uchun ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy hamkorlik ixtisosli kadrlar tayyorlashni tezlashtiradi.

Innovatsion investitsiyalashning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, jumladan, tokenizatsiya va jamoaviy moliyalashtirish kabi zamonaviy usullarni joriy qilish muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv nafaqat moliyaviy oqimlarni ko'paytiradi, balki innovatsion g'oyalarni tezroq amalga oshirishga xizmat qiladi.

Fan-ta'lim, ishlab chiqarish va iqtisodiyotning o'zaro integratsiyasi innovatsion rivojlanishning poydevoridir. Ammo bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kutilmagan va kreativ yondashuvlar zarur. Inson kapitalini tokenizatsiya qilish, gamifikatsiya, ochiq laboratoriyalar va barter investitsiyalari kabi noyob yondashuvlar muammolarni hal qilishda samarali bo'lishi mumkin. Bu faqat iqtisodiy yutuqlarni emas, balki innovatsion tafakkurni ham rivojlantiradi. Integratsiya muvaffaqiyati esa faqat moliyaviy resurslarga emas, balki fikrlash paradigmasini o'zgartirishga ham bog'liq.

Yakunida aytish mumkinki, fan, ta'lim, ishlab chiqarish va iqtisodiyot o'rtasidagi integratsiya innovatsion rivojlanishning uzluksiz tizimini yaratadi. Bu jarayonni qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va global bozor talablariga javob beradigan innovatsion mahsulotlar yaratish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Toshpo'lotova, J. N., & Ahmatov, R. A. (2025). Fan-ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasi: muammo va yechimlar. Innovatsion tadqiqotlar zamonaviy dunyoda: nazariya va amaliyot, 4(3), 84–88.
2. Toshpo'latov, J. (2021). Innovatsion iqtisodiyot: Nazariya va amaliyot. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
3. Ahmedov, R. (2019). Investitsiyalar: Nazariya va amaliyot. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
4. Karimov, S. (2020). Innovatsion menejment: Strategik boshqaruv asoslari. Toshkent: Universitet nashriyoti.
5. 5. Hamdamova Iroda Mirzayeva. "КОРРУПЦИЯ – ТАРАҚҚИЁТ ДУШМАНИ"